

XV-XVII АСРЛАРДА ШАРҚ ҚЎЛЁЗМА КИТОБ МУҚОВАЛАРНИНГ БАДИИЙ БЕЗАКЛАРИ

Бехзод Бахадирович Хаджиметов

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти “Миниатюра ва китоб графикаси” кафедраси профессори, с.ф.ф.д(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418465>

Аннотация. Ушбу мақолада Марказий Осиё ҳудудида тарихдан шаклланган ёзув ашёлари, хусусан китоб ва унинг муқова безаклари ҳақида сўз боради. Амир Темур ва темурийлар давридаги Китобат санъатининг ривожланиш босқичлар, буюк шахслар ва уларнинг китобат соҳаси ривожига қўшган ҳиссаси, қўлёзма китобларини яратишида қозоғрез, хаттот, олтин ҳар берувчи, сарлавҳа ва жадвалларни безовчи, мусаввир, наққош ва муқовасоз каби мутахассисларнинг ишлари ўрганилган. XV-XVII асрларда Хирот, Самарқанд, Бухоро каби йирик китоб тайёрловчи марказларда қўлёзма китоб ва уларнинг муқовасини тайёрловчи устахоналар шакллангани кўрсатилган. Китоб муқоваларини қуйма ва қатлам қозоғлардан ясаб, сиртига жониворлар териси қопланган босқичлари ўрганилиб, уст қисмига турунж гул, лола гул, ислимий нақш композициялари бостириб тушуриш орқали ясаш услублари ўрганилган. Тайёр муқоваларнинг ёрқин бўёқлар, тилло суви билан ишлов берлган намуналари таҳлил қилинган. Шарқ қўлёзмаларининг нодир намуналарига айланган қўлёзмаларнинг муқова ва гилоф безаклари нозик дид ва маҳорат билан ишланганидан бугунги кунга келиб ҳам ўз аҳамиятини йўқотмагани аниқланган. XXI асрга келиб китоб муқоваларини яратишида замонавий технологияларнинг кириб келиши, анъанавий услуб ва андозаларни аҳамиятини умуман камайтирмагани далилланган.

Таянч сўзлар: Марказий Осиё, Хирот, қўлёзма, муқова, тош қозоғ, безаклар, ислимий, нақш.

Аннотация. В данной статье рассматривается историческое развитие письменных принадлежностей в Центральной Азии, в особенности книг и оформления их обложек. Рассматриваются этапы развития искусства переплета книг в период правления Амира Тимура и Тимуридов, выдающиеся деятели и их вклад в развитие переплетного дела, изучается деятельность таких специалистов, как резчики бумаги, каллиграфы, золотилщики, оформители заголовков и таблиц, иллюстраторы, художники и переплетчики по созданию рукописных книг. Показано, что в крупных центрах книгоделательного дела, таких как Герат, Самарканд и Бухара, в XV-XVII веках формировались мастерские по изготовлению рукописных книг и их обложек. Изучаются этапы изготовления обложек книг из литой и слоистой бумаги, покрытия поверхности шкурами животных, нанесения на верхнюю часть композиций из тюльпанов, геометрических орнаментов и растительных мотивов. Проанализированы образцы готовых обложек, обработанных яркими красками и сусальным золотом. Установлено, что обложки и переплёты рукописей, ставшие редкими образцами восточных рукописей, не утратили своего значения и по сей день, поскольку были выполнены с тонким вкусом и мастерством. Установлено, что внедрение современных технологий в создание книжных обложек к XXI веку несколько не снизило значимости традиционных стилей и узоров.

Ключевые слова: Центральная Азия, Герат, рукопись, обложка рукописей, переплет, папье-маше, орнамент, узор.

Abstract. This article examines the historical development of writing instruments in Central Asia, particularly books and their cover design. It examines the stages of bookbinding development during the reigns of Amir Timur and the Timurids, highlighting prominent figures and their contributions to the art of bookbinding. It also examines the work of specialists such as papercutters, calligraphers, gilders, title and table designers, illustrators, artists, and bookbinders who created manuscripts. It demonstrates that workshops for the production of manuscript books and their covers were established in major bookmaking centers such as Herat, Samarkand, and Bukhara between the 15th and 17th centuries. The article examines the stages of book cover production from cast and laminated paper, covering the surface with animal skins, and applying tulip compositions, geometric ornaments, and floral motifs to the upper part. Samples of finished covers, finished with bright colors and gold leaf, are analyzed. It has been established that the covers and bindings of these manuscripts, rare examples of Eastern manuscripts, have retained their significance to this day, as they were crafted with exquisite taste and skill. It has also been established that the introduction of modern technologies in book cover creation by the 21st century has in no way diminished the significance of traditional styles and patterns.

Keywords: Central Asia, Herat, manuscript, manuscript cover, binding, cardboard paper, ornament, pattern.

Қўлимиздаги муқоваланган ва матн варақларидан иборат китоб ихтиро қилинганга қадар инсоният узоқ минг йилликни эволюцион йўлни босиб ўтди. Бугунги кунга келиб бизга маълум бўлган юпқа варақлардан иборат, ўқиш учун қулай ва қўплаб маълумотларни ўзида жамлаган ҳолатга келганга қадар бир қатор уста ва хатотлар қўлида сайқалланган. Биз кўриб ўрганиб қолган китоб шаклининг тарихи ярим асрлик эволюцион босқичларга эга. Инсон китоб тузиш ишлари билан узоқ йиллар давомида шуғулланган. Қадимда маълумотлар қисқа ёзилганлиги учун биринчи китоблар бугунги кунимиздаги сингари қалин бўлмаган.

Китоблар турли халқларда турли ашёларда ёзилган Одамлар ўзларини ўраб турган табиат маҳсулотларидан фойдаланиб ёзув ашёларини тайёрлаганлар. Антик даврда юнон ва римликлар ёғоч тахтачалар орасини мум билан тўлғазиб сиртида стилус номли асбоб билан ёзишган. Хитой, Корея мамлакатларида бамбук таёқчаларини ип, арқон билан бириктириб бамбук китобларини тайёрлашган. Рус ерларида қайин дарахтининг пўстлоғини қайнатиб юмшатиб, пичоқ билан тирнаб ёзилган китобларга Брест ёзувларини мисол қилиш мумкин. Шимол мамлакатларида мамонт, морж сингари жониворлар суягида тирнаб ёзишган[4].

Эраимиздан аввалги III-II асрларда тараққий этган Месопотамия давлатлари Шумер, Аккада, Вавилон, Ассирияда лойдан тайёрланган ғиштлар сиртига белгиларни ботириб изини тушириш орқали лойдан ўзларининг сополдан бўлган китобларини тайёрлаганлар. Осиё ва Америка қитъаларида яшаган қадимги миср, майя халқларининг тошда ўйиб ёзилган иероглифли “китоблари” бинонинг тош деворларида бизнинг кунимизгачан яхши сақланган ҳолда етиб келган[3].

Инсон цивилизациясининг бешикларидан бири бўлган қадимги Мисрда муҳум

бўлган диний кўрсатмалар ва фиръавнлар тарихини абадиятга мухрлаш мақсадида олдин тошдан сўнг папирусдан фойдаланиб “ўз китоб” ларини тайёрладилар. Эрамизнинг иккинчи юз йиллигига келиб хитойда тут дарахти пўстлоқларидан тайёрланган қоғоз ишлаб чиқарила бошланган. Узоқ йиллик сир сақлашга ҳаракат қилган хитойликлар сирлари атрофдаги қўшни давлатларга тарқалган ва бу ёзув ашёси VIII асрга келиб Самарқанд орқали Ғарб давлатларига тарқала бошлаган. XIV- XVIII асрларга келиш Марказий Осиёда китобнинг таркибий қисми бўлган қоғоз ва унинг муқовасини тайёрловчи устахоналар шаклланиб у ерда кўплаб усталар жамоаси ишлаган.

Шарқ қўлёмалари қоғоз ва муқовалари, уларнинг келиб чиқиши ва тайёрланиши билан боғлиқ тарихий манба ва амалий жараёнларни А.Ю.Казиёв, А.А.Семёнов, И.Одилов, Зотов, Н.Ҳабибуллаев ва бошқа олимлар томонидан ўрганиш бошланган. Шу кунга қадар муқоваларнинг таркиби, тайёрланиш ва гул босиш усули, сифатлари бўйича ажратиб чуқур ўрганилмаган. Шу боис қадимий қўлёмаларни таъмирлаш, муляж ва анъанавий услубдаги замонавий муқоваларни тайёрлаш мақсадида қадимий анъаналарини ўрганиш Ўзбекистондаги амалиётчи мутахассис ва илмий тадқиқотчилар томонидан ўрганилишга муҳтож йўналишлардан бири ҳисобланади.

Ўрта асрларда китобат санъати билан чамбарчас боғлиқ бўлган хаттотлик ва миниатюра рангасвири айниқса XV-XVII асрларда гуллаб яшнади. Қўлёмаларни зийнатлашда, саҳифалар ва муқовани безашда хаттотлик, наққошлик билан бир қаторда миниатюралар ҳам асосий безаклардан бири ҳисобланган[1].

Бу нодир қўлёмаларни безатиб ички саҳифаларини ташқи зарарлардан ҳимоялаб турувчи муқовалар ўз даври ҳуқумдорларининг шахсий кутубхоналарида фойдаланиш учун тайёрланган. Китобларни муқовалаган усталар терининг сифати, безакдорлиги, унда тасвирланган нақшу-нигорларнинг маҳорат билан ишланишига алоҳида эътибор қаратишган.

Китобот санъати XV аср охирида Темурийлар пойтахти Ҳирот шаҳрида гуллаб яшнаган ва сарой кутубхонасининг маҳоратли усталари томонидан юқори даражада ижро этилган. Кўплаб тарихий манбааларда ёзилишича қўлёмма китоблари сарой устахонаси ҳодимларининг жамоавий меҳнати ва ҳамжихатлиги самараси бўлган. Қўлёмма китобини яратишда бир неча мутахассислар иштирок этганлар: қоғозрез, хаттот, музаҳхиб (олтин ҳар берувчи), лаввоҳ (сарлавҳа ва жадвалларни безовчи), мусаввир, наққош ва саҳҳоф (муқовасоз) [2].

XIV- XVIII асрларда пойафзал, кундалик либос ва маиший буюмлар, уй жихозларидан ташқари қадимий қўлёмалар муқоваси ва ғилофларини тайёрлашда, қаламдон каби турли кўринишидаги буюмларни тайёрлашда эчки, қўй, кийик, мол каби хонаки ва ёввойи жониворлар терисидан кенг фойдаланилган.

Бугунги кунгача яхши ҳолатда бизгача етиб келган нодир қўлёмма китобларининг муқова ва ғилофларини АҚШ, Россия, Британия, Франция, каби дунёнинг йирик давлатлари музей ва кутубхоналарида, Ўзбекистон Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлёмалар фонди ва Республикаимизнинг бошқа музей, кутубхона ва шахсий коллекцияларида сақланаётган кўплаб намуналарини кўришимиз мумкин.

Қўлёмма муқова ёки ғилофларидаги безаклар турли хил бўлиб, одатда марказда ишлатиладигани турунж гул(медалён), унинг тепа ва паст қисмларида тўлдириб турувчи лола гул(баъзида муаллф ёки китоб номи, муқавасоз исми ёзилган), бурчак гул ва хошия нақшлардан иборат бўлган. Бу нақш ва гуллар темир ёки ёғоч сатҳига ўйиш орқали

тушурилган бўлиб металдаги яхлит, ёғочдаги бўлаклардан иборат бўлган. Металдаги қолип намунасини Бухородаги темирчилар устахонасида кўришимиз мумкин (XVII асрга оид деб тахмин қилинади. 1 расм.). Бу безаклар тури ва муқоваларни тузилишини ўрганишда бизга тарихий аҳамиятга эга турли даврларда тайёрланган қўлёзма китоблари муқоваларини кўриб таҳлил қилиш кифоя қилади.

1-расм.

Шахсий коллекционер кутубхонасида сақланаётган 1486-88 йилларга мансуб Хусайн Воиз Кошифий Қаламига мансуб “Рашаҳот айнул ҳаёт” номли қўлёзма муқовасини зарарланган қисмини кўриб, ушбу муқова тузилишини кўришимиз мумкин (2-расм). Унинг қават-қават қоғозлар ўзаро ёпиштирилиши ва уларнинг сирти жонивор териси билан қопланганини кўришимиз мумкин. Қўёзма намлик ва қуруқлик қоидалари, иқлим таъсири омили ва сақланиш қоидаларига риоя этилмаганлиги сабабли қуриб ёрилиш ҳолатига келиб қолган. Бундай кўринишга келиб қолган китобларни реставрация ва консервация амалиётини қўллаган ҳолатда ўз ҳолатини йўқотмаган ҳолда сақлаб қолиш чораларини кўриш керак бўлади. Муқова марказида “турунж гул” бостириш услуби орқали тушурилган бўлиб, унда ислимий нақш ишлатилган.

2-расм[8].

Алишер Навоий. Девон (ашё рақами № 790). Ўлчами 22.3x34см, зийнати жуда чиройли асосий катта зарварақ кўринишида. Яратилган жойи Хирот шаҳри бўлиб, хижрий 898 деб ёзилган. Хаттоти Султон Али Машҳадий. Муқоваси (3-расм) қуйма картондан ишланган бўлиб, турунж нақш, лола нақшли бостирма гуллар билан безатилган ва сирти локланган. Нақшлар билан безатилган қоғози қалин бўлиб икки қаватга ўхшайди[5].

3-расм. [6]

Бугунги кунда АҚШдаги Метрополитен музейи коллекциясида сақланадиган, 1524–25 йилларда Хиротда хаттотлар Султон Муҳаммад Нур, Маҳмуд Музаҳҳиб ва рассом Шайхзода томонидан безатилган Низомий Ганжавийнинг “Ҳамса” асари муқоваси (4-расм. 32x23см) ва ғилофи териға ишлов бериш санъатининг нодир намунаси сифатида кўришимиз мумкин. Ушбу муқова қатлам қоғозлардан ишланган бўлим сирти тери билан қопланган ва нақш, миниатюра сурати бостириб туширилган. Бостирилган сурат ва безакларнинг рассом танлаб олган керакли қисмларига тилло суви юритиш орқали муқованинг ҳашамдорлиги янада ортган. Бу муқова безакларини ораларида буртма чизик бўлиб у ҳам такрорланувчи майда барг ва занжиралар билан бойитилган. Муқовани безатувчи муқавасоз мусаввир шу қадар маҳорат билан безатганки унда тилло ва қора ранглар терининг асл ранги билан ҳамоҳангликда муқовани уч ўлчамли (3D) ҳолатда кўринишига эришган.

4-расм [7].

Низомий Ганжавийнинг “Ҳамса” асари муқовасини бир қатор кўриб чиқдик, энди ушбу нодир кўёмани асраш учун хизмат қиладиган унинг кутиси шакли ва безакларига тўхталамиз. Ушбу китоб кутиси қўлёзмадан бир оз катта бўлиб унинг ичига жойлаштириш ва сақлаш учун мўлжалланган.

Муқовадан унинг ғилоф безаклари кам бўлмаслик кераклиги бугунги кунда ҳам анъанавий ҳолатдир. Совға учун ишланган китоб чиройли ва ҳашимдор қилиб безатилишига алоҳида эътибор қаратади. Ғилоф ҳам муқованинг умумий композициясидан чиқмаган ҳолда уч қават нақшу-нигорлар билан безатилган бўлиб,

унинг марказида ислимий нақш услубидаги композиция ишланган. Ундан ташқари китоб мазмунини акс эттиручи наставка хатида ёзувлар ёзилган.

Юқоридаги бир қанча қўлёзмаларнинг муқоваларини кўриб Ўрта асрларда китобат санъати ва унга боғлиқ бўлган соҳалар нақадар ривож топганини кўришимиз мумкин. Ўрта асрларда ўзининг юқори бадиий чўққисига эришган қоғозрез, хаттот, музаххиб, лаввоҳ, мусаввир, наққош ва саҳҳофлик каби китобот санъати соҳалари анъаналари Ўзбекистонда 1980-90 йиллардан бошлаб қайта тикланиб ривожлана бошлади. Фидойи рассомлар томонидан тошқоғоз, локли панно, қоғоз, мато, тери каби турли сатхларда миллий услубдаги композиция ишлаш услублари тикланиб, бугунги кунда тасвирий ва амалий санъатнинг бошқа йўналишлар билан ўзаро янгича кесишиш ҳолатлари кузатилмоқда. Китобот тарихдан наққошлик ва миниатюра санъати билан ҳамоҳанг ривожланиб келган бўлса, бугунги кунга келиб миниатюрочи рассомлар ўз асарларини турли сатхларга, хусусан териларга ишлаб ушбу анъанани давом эттириб келишмоқда.

Демак, юқоридаги тахлиллардан келиб чиқиб, шунини айтиш мумкинки тасвирий ва амалий санъат, хусусан терига гул босиш санъати анъаналари Ўзбекистонда ўрганилиб, такланиб ривож топиб бормоқда.

Ушбу тадқиқотнинг муҳим амалий жихати шундан иборатки, шу вақтгача келиб чиқиши ва яратилган тўлиқ ўрганилмаган қўлёзма муқоваларини уларнинг безакларини бадиий хусусиятларини, фойдаланилган ашё, бўёқ ва ранглари асосида муаллиф янгича қарашлари, тахмин ва ғояларини илгари суради. Ўрганилган бир қанча муқовалар асосида умумий китобот санъати дурдоналари тўғрисида бирламчи фикрларни билдириш орқали муаллиф ушбу йўналиш бўйича тадқиқотчи ва амалиётчи мутахассисларнинг ҳамкорликдаги ишлари тадқиқотни илмийлигини янада оширади деган ҳуласага келиш мумкин.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Г.А.Пугаченкова. “Шедевры срений азии”. Албом. – Тошкент, Ғофур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти.1986 й.
2. Сулаймон Х., Сулаймонова Ф.. А.Навоий асарларига ишланган расмлар. XV-XIX асрлар. – Тошкент: “Фан”, 1982
3. М.Сабиров. Китобат санъати. Ўқув қўлланма – Тошкент: Info Capital Group, 2018. – 152Б.
4. Сабиров М. Марказий Осиё қоғози. //“МОЗИЙДАН САДО”.– Тошкент, №1, 2020. (85). – Б. 16–17.
5. Khadjimetov, B. and Madraimov, A. Examining the Timurid Manuscripts in the Treasury of Uzbekistan’s Institute of Oriental Studies. In Proceedings of the 2nd Pamir Transboundary Conference for Sustainable Societies (PAMIR-2 2023), pages 70-73. Proceedings Copyright © 2024 by SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda.
6. ЎзРФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик Институти хазинасида сақланаётган ашё рақами № 790.
7. АҚШдаги Метрополитен музейи коллекциясида сақланадиган ашё рақами № 13.228.7.1.
8. Муаллифнинг шахсий коллекцияда сақланаётган қўлёзмадан фойдаланилди.